

No vas a dejar el surf. Reflexiones sobre las motivaciones y condicionantes sociales que conducen a su práctica en entornos naturales y artificiales

You won't quit surfing. Reflections on the motivations and social conditions leading to its practice in natural and artificial environments

Diego Santos González

EAE Business School Madrid y Universidad Internacional de la Empresa (España)

Resumen. Este estudio explora las motivaciones y condicionantes sociales que impulsan la práctica del surf en entornos contrastantes: Sanxenxo y Madrid. Se adoptó un enfoque cualitativo comparativo con una muestra de 24 surfistas, seleccionados mediante muestreo intencional y la técnica de bola de nieve. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y en profundidad para recolectar datos, analizados mediante codificación temática. Los resultados muestran que, en Sanxenxo, la conexión con la naturaleza, la influencia de amigos y la comunidad surfista son motivaciones clave, mientras que, en Madrid, la búsqueda de escape urbano y la influencia de los medios predominan. Factores como el disfrute continuo y la comunidad de apoyo son cruciales para la continuidad en Sanxenxo, mientras que, en Madrid, los desafíos logísticos y la falta de tiempo representan obstáculos significativos. Las conclusiones subrayan la importancia del apoyo comunitario y las infraestructuras emergentes, como las piscinas de olas, en la promoción y mantenimiento de la práctica del surf. La comparación de contextos geográficos destaca la adaptación de los surfistas urbanos mediante redes sociales y empresas de viajes para superar las barreras logísticas, y la relevancia de un sentido de pertenencia y apoyo social en la adherencia a largo plazo.

Palabras clave: sociología, surf, análisis de mercado, marketing, empresas, comunidad, estilo de vida, deporte

Abstract. This study explores the motivations and social conditions that drive surfing in contrasting environments: Sanxenxo and Madrid. A comparative qualitative approach was adopted with a sample of 24 surfers, selected through intentional sampling and the snowball technique. Semi-structured, in-depth interviews were conducted to collect data, analyzed through thematic coding. The results show that in Sanxenxo, the connection with nature, the influence of friends, and the surfing community are key motivations, while in Madrid, the search for urban escape and media influence predominate. Factors such as continuous enjoyment and community support are crucial for continuity in Sanxenxo, while in Madrid, logistical challenges and lack of time represent significant obstacles. The conclusions underline the importance of community support and emerging infrastructures, such as wave pools, in promoting and maintaining surfing practice. The comparison of geographical contexts highlights the adaptation of urban surfers through social networks and travel companies to overcome logistical barriers and the importance of a sense of belonging and social support in long-term adherence.

Keywords: sociology, surfing, market analysis, marketing, business, community, lifestyle, sport

Fecha recepción: 14-07-24. Fecha de aceptación: 31-07-24

Diego Santos González

dsantos@eae.es

Introducción

El surf ha ganado notable popularidad en las últimas décadas, atrayendo a una amplia diversidad de individuos por su conexión única con la naturaleza y su capacidad para fomentar un estilo de vida saludable. Las motivaciones para iniciarse en la práctica del surf son complejas, abarcando desde la búsqueda de aventura y superación personal hasta la influencia de factores sociales y culturales, como la emoción de las olas, la conexión con la naturaleza, la influencia de amigos y familiares, y la búsqueda de bienestar físico y psicológico.

Las dinámicas motivacionales en el contexto urbano de Madrid y el entorno costero de Sanxenxo pueden diferir significativamente debido a sus características geográficas y socioculturales. Madrid, a pesar de su distancia al mar, ha desarrollado una comunidad surfista activa facilitada por la reciente apertura de una piscina de olas, que reduce las barreras geográficas. En contraste, Sanxenxo, con su entorno natural ideal para el surf y una comunidad surfista bien establecida, se beneficia de la proximidad al mar y la cultura local. Este estudio explora las diferencias motivacionales y analiza cómo factores sociales y contextuales influyen en la práctica del surf en ambos entornos. Se examinan aspectos como la influencia de la comunidad, la accesibilidad al surf

y las infraestructuras disponibles, así como la evolución de la motivación desde los inicios hasta la consolidación o el abandono de la práctica.

Aunque hay investigaciones sobre la motivación en el deporte, la comparación directa entre motivaciones en entornos urbanos y costeros en el surf es limitada. Este estudio también introduce la variable de nuevas infraestructuras, como las piscinas de olas, que pueden alterar las dinámicas motivacionales tradicionales.

La literatura sobre motivación en el deporte ha identificado diversas dimensiones psicosociales que influyen en la participación y adherencia a la actividad física. Estudios previos han destacado la importancia de la motivación intrínseca y extrínseca, el apoyo social, y la influencia del entorno en la práctica deportiva (Deci & Ryan, 1985; Nicholls, 1989; Moreno Murcia et al., 2006). En particular, la Teoría de la Autodeterminación (TAD) sugiere que la satisfacción de las necesidades básicas de competencia, autonomía y relación es crucial para una motivación intrínseca sostenible (Deci & Ryan, 2000). La Teoría de Metas de Logro enfatiza la influencia de las metas personales y situacionales en la motivación y el bienestar (Nicholls, 1989). En el contexto del surf, estudios han señalado la conexión con la naturaleza y la búsqueda de retos personales como factores motivacionales clave (Buckley, 2002; Ponting, 2009). Este estudio

también ampliará el conocimiento sobre la aplicación de estas teorías en contextos específicos de surf, proporcionando una comprensión más profunda de cómo las dinámicas comunitarias y las infraestructuras emergentes influyen en la motivación.

La influencia de la comunidad y las relaciones sociales es fundamental en la motivación para la práctica deportiva. Las comunidades surfistas, tanto en entornos costeros como urbanos, proporcionan apoyo social y un sentido de pertenencia que puede ser crucial para la adherencia a largo plazo (Wheaton, 2007). La apertura de piscinas de olas, como en el caso de Madrid, representa una innovación significativa en la accesibilidad al surf, permitiendo la práctica regular incluso en entornos alejados del mar (Santos, 2024).

El estudio de Hull (1976) sobre la subcultura del surf en Santa Cruz destaca la importancia de la cultura y estructura social del surf, la relación del surf con la sociedad y sus instituciones, y la perspectiva subcultural. Este enfoque permite comprender cómo se desarrolla y mantiene una subcultura a través de normas, valores y procesos de socialización específicos. Variables como la frecuencia de surf, la duración en años de la práctica y el compromiso subjetivo del surfista son indicadores clave del grado de implicación en el surf.

Estudios adicionales como los de Barriopedro et al. (2012) sobre las motivaciones para la práctica de actividades físico-deportivas en Madrid y de Riccetti y Chiecher (2015) sobre la interacción entre factores personales y contextuales en la motivación deportiva subrayan la importancia de considerar el entorno en el análisis de la motivación. Bennett y Lachowitz (2004) han identificado la aventura, la conexión con la naturaleza y la superación personal como factores clave en la motivación de los surfistas, proporcionando una base comparativa para analizar cómo estas motivaciones pueden variar en diferentes contextos geográficos y con la introducción de nuevas infraestructuras.

La reciente apertura de una piscina de olas en Madrid ofrece un caso de estudio único para evaluar cómo esta infraestructura puede influir en las motivaciones y la práctica del surf en un entorno urbano. Las piscinas de olas no solo facilitan el acceso regular al surf, sino que también pueden transformar las dinámicas comunitarias y sociales asociadas con este deporte (Machado et al., 2020) e incluso podrían ser muy útiles para favorecer la inclusión social (Mundet et al., 2024). La investigación de Santos (2024) sugiere que estas infraestructuras pueden jugar un papel crucial en la democratización del acceso al surf y en la promoción de estilos de vida activos y saludables.

Este estudio tiene como objetivo principal conocer, desde el punto de vista de la sociología, los motivos para iniciarse en la práctica del surf y la evolución hacia la práctica regular o el abandono, diferenciando estos procesos según la distancia con la costa y considerando el impacto de la apertura de nuevas infraestructuras como las piscinas de olas. Se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar las motivaciones iniciales para comenzar a practicar surf en Sanxenxo y Madrid.

2. Analizar cómo estas motivaciones evolucionan hacia la práctica regular o el abandono del surf.

3. Explorar las diferencias en las motivaciones y la evolución de la práctica entre los surfistas de un entorno costero y un entorno urbano.

4. Evaluar el impacto de la apertura de la piscina de olas en Madrid en las motivaciones y la práctica del surf entre los residentes urbanos.

La justificación de este estudio radica en la necesidad de comprender las motivaciones desde una perspectiva sociológica, considerando no solo los factores individuales, sino también las influencias sociales y contextuales que juegan un papel crucial en la adopción y mantenimiento de la práctica del surf.

Además, el análisis de las nuevas infraestructuras, como las piscinas de olas, ofrece una oportunidad única para entender cómo estas innovaciones pueden cambiar las dinámicas tradicionales de la práctica deportiva, facilitando el acceso y potencialmente incrementando la participación en comunidades alejadas del mar.

Material y Método

Este estudio adopta un enfoque cualitativo comparativo para explorar las motivaciones para iniciar la práctica del surf y su evolución hacia la práctica regular o el abandono, centrándose en dos contextos geográficos contrastantes: Sanxenxo y Madrid. Además, se examina el impacto potencial de la próxima apertura de una piscina de olas en Madrid sobre estas dinámicas motivacionales.

Sanxenxo es una localidad costera en la provincia de Pontevedra, Galicia, conocida por sus playas y condiciones óptimas para el surf. Cuenta con una comunidad surfista establecida y una infraestructura turística que apoya la práctica del surf. Madrid, por otro lado, es la capital de España, ubicada en el interior del país sin acceso directo al mar. A pesar de ello, ha desarrollado una comunidad activa de surfistas, apoyada por la futura apertura de una piscina de olas artificiales que permitirá la práctica regular del surf.

La muestra del estudio incluyó a 24 participantes, divididos equitativamente en dos grupos de 12 surfistas cada uno, con edades entre 18 y 50 años y una representación equitativa de hombres y mujeres. Todos los participantes tenían al menos un año de experiencia en la práctica del surf y residían en Sanxenxo o Madrid. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo intencional, basado en el profundo conocimiento del investigador, quien cuenta con 20 años de experiencia en el campo del surf. En algunos casos, se utilizó la técnica de bola de nieve, donde se seleccionaron participantes recomendados por otros surfistas previamente entrevistados.

Para el reclutamiento, los participantes fueron seleccionados por el investigador principal basado en su amplio conocimiento y experiencia de campo en la comunidad surfista. Además, en algunos casos se utilizó la técnica de recomendación (bola de nieve), donde los surfistas recomendaban a otros participantes potenciales, asegurando así una

muestra rica en detalles individuales y sociales.

Las entrevistas fueron semiestructuradas y en profundidad, llevándose a cabo en persona en Sanxenxo y en Madrid, y en algunos casos, a través de videollamadas para facilitar la participación. Cada entrevista duró entre 60 y 90 minutos. Los entrevistados fueron microfonados y las entrevistas grabadas utilizando teléfonos móviles, lo que permitió eliminar la presencia visible de un aparato grabador y crear una sensación de cercanía y comodidad para los entrevistados al estar en su ambiente natural (Barker et al., 2016). Para el análisis de contenido de las transcripciones de las entrevistas se utilizó software de licencia libre, facilitando la codificación y categorización de los datos, permitiendo identificar patrones y temas emergentes.

Las entrevistas fueron transcritas verbatim utilizando software libre de transcripción y revisadas para asegurar su precisión antes de ser analizadas. Se utilizó un enfoque de análisis de contenido temático para identificar y categorizar las motivaciones y experiencias reportadas por los participantes, lo que permitió una comprensión profunda de las dinámicas motivacionales en ambos contextos geográficos. Se desarrolló un esquema de codificación inicial basado en la literatura existente y los objetivos del estudio, que fue refinado iterativamente durante el proceso de análisis, permitiendo la identificación de nuevas categorías y temas emergentes.

Se optó por realizar entrevistas en lugar de cuestionarios debido a la naturaleza exploratoria del estudio. Las entrevistas semiestructuradas permiten obtener una mayor profundidad de información y explorar las percepciones y experiencias de los participantes de manera más detallada (Kvale, 1996). Este método es particularmente adecuado para estudios cualitativos que buscan comprender las motivaciones y los factores subyacentes en la práctica del surf, ya que permite a los investigadores adaptar las preguntas en función de las respuestas de los participantes y profundizar en áreas emergentes de interés.

El estudio tiene algunas limitaciones. Aunque se seleccionaron 24 participantes para proporcionar una muestra representativa, el tamaño relativamente pequeño limita la generalización de los hallazgos a una población más amplia. Además, los participantes fueron seleccionados principalmente por el investigador, quien tiene 20 años de experiencia en el campo del surf. Si bien esto proporciona una profundidad y conocimiento profundo del contexto, también puede introducir un sesgo de selección hacia aquellos más involucrados y comprometidos con la comunidad surfista (Patton, 2002). Algunas entrevistas se realizaron a través de videollamadas debido a limitaciones geográficas y logísticas. Aunque esta metodología facilitó la participación, podría haber influido en la dinámica de la entrevista y la calidad de las respuestas.

Aunque la universidad no cuenta con un comité de ética, se siguieron directrices éticas estrictas para asegurar la protección y el bienestar de los participantes. Todos los participantes proporcionaron su consentimiento informado por escrito antes de participar en las entrevistas. Se garantizó la

confidencialidad de los datos personales y se les informó sobre su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin repercusiones.

Antes de las entrevistas, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva para desarrollar una guía de entrevista informada y relevante. También se llevaron a cabo sesiones piloto para refinar las preguntas y el enfoque metodológico. Las entrevistas se llevaron a cabo en un ambiente cómodo y privado para los participantes, utilizando una guía de entrevista flexible que permitió profundizar en las respuestas de los participantes y explorar áreas emergentes de interés. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas con precisión, y las transcripciones revisadas por los investigadores para asegurar la fidelidad de los datos.

Los datos transcritos fueron importados al software de análisis cualitativo de licencia libre, donde se aplicó una codificación temática. Este proceso involucró la identificación de códigos iniciales, que luego se agruparon en temas y subtemas. Para mejorar la validez de los hallazgos, se utilizó la triangulación de datos, comparando los resultados de las entrevistas con las observaciones de campo y la revisión de la literatura. Se realizaron sesiones de validación con algunos participantes para confirmar que los resultados reflejaban adecuadamente sus experiencias y percepciones.

Se realizó un análisis descriptivo para caracterizar la muestra y las principales categorías temáticas emergentes. Se compararon las motivaciones y experiencias entre los participantes de Sanxenxo y Madrid utilizando técnicas de análisis cualitativo comparativo. Para la codificación y análisis temático se utilizó software de análisis cualitativo de licencia libre, grabadoras de audio y móviles para registrar entrevistas de alta calidad, y una guía de entrevista desarrollada específicamente para este estudio basada en una revisión exhaustiva de la literatura.

Se utilizó una estrategia de codificación doble, donde dos investigadores codificaron independientemente un subconjunto de las entrevistas y luego compararon y reconciliaron las diferencias para asegurar la consistencia. Se realizaron discusiones regulares entre los investigadores para validar y refinar los temas emergentes y asegurar la coherencia y precisión de los resultados.

Resultados

La muestra del estudio consistió en 24 surfistas, divididos equitativamente entre Sanxenxo y Madrid, con una representación igualitaria de hombres y mujeres. La edad de los participantes osciló entre los 18 y 50 años, y todos tenían al menos un año de experiencia en la práctica del surf.

Motivaciones para iniciar la práctica del surf

En Sanxenxo, los surfistas mencionaron varias motivaciones para iniciar la práctica del surf. La conexión con la naturaleza y el deseo de experimentar la libertad y la emoción del océano fueron los motivos más destacados. Además, la influencia de amigos y familiares que ya practicaban surf desempeñó un papel crucial. La presencia de una

comunidad surfista establecida y el fácil acceso a las playas también fueron factores importantes.

Uno de los participantes de Sanxenxo expresó:

"La sensación de estar en el agua, de estar en contacto con la naturaleza, es incomparable. Mis amigos y mi familia ya surfearon, y siempre hablaban maravillas de la experiencia, lo que me motivó a probarlo."

Otro participante comentó:

"Desde niño, siempre veía a los surfistas en la playa cuando pasaba en coche con mis padres. Un día decidí apuntarme a la escuela municipal de surf. Al principio, no conocía a nadie, pero poco a poco fui haciendo amigos y me fui integrando en la comunidad local. Hoy, esa imagen de hermeticidad se ha desvanecido con mi generación. Aunque seguimos respetando a los mayores, las playas, las olas y las reglas de la playa, las redes sociales han cambiado significativamente nuestra forma de interactuar, facilitando la integración y el apoyo mutuo entre surfistas."

En Madrid, las motivaciones iniciales para la práctica del surf fueron algo diferentes debido a la falta de acceso directo al mar. Muchos surfistas destacaron la búsqueda de escape del entorno urbano y el deseo de conectarse con la naturaleza durante los viajes a la costa.

Influencia Cultural

La influencia de la cultura del surf, promovida a través de medios de comunicación y redes sociales, también fue un factor significativo.

Un participante de Madrid comentó:

"Trabajo en una consultora muchas horas al día, vivo en un buen apartamento y tengo acceso a muchas actividades de ocio, pero el estrés persiste. El surf me proporciona una válvula de escape. Cuando estoy en el agua, todo el estrés desaparece. Es mi forma de desconectar, de sentirme libre. La rutina diaria y las exigencias del trabajo desaparecen con cada ola que surfeo."

Otro participante mencionó la influencia de la cultura del surf:

"Siempre he visto videos y publicaciones sobre surf. La idea de formar parte de esa cultura y conectarme con el mar, aunque sea esporádicamente, me motivó mucho a iniciarme en este deporte. Es como traer un pedazo del océano a mi vida urbana."

Continuidad y desafíos en la práctica del surf

En Sanxenxo, la mayoría de los participantes continuaron practicando surf de manera regular. Las razones principales incluyeron el disfrute continuo del surf, la comunidad de apoyo y la mejora constante de sus habilidades. Sin embargo, algunos mencionaron factores que podrían llevar al abandono, como lesiones o cambios en las responsabilidades personales y laborales.

Un surfista de Sanxenxo mencionó:

"El surf es parte de mi vida diaria. Me ayuda a mantenerme en forma y a desconectar de la rutina. Es algo que espero con ansias cada día, y no puedo imaginar mi vida sin él."

Otro participante comentó sobre los desafíos:

"Tuve una lesión el año pasado y fue difícil volver al agua. Además, mis responsabilidades laborales han aumentado y tengo menos tiempo para surfear. Pero cada vez que puedo, trato de volver

al mar, aunque sea por unas horas."

En Madrid, la continuidad en la práctica del surf fue más variada. Mientras que algunos participantes mostraron un fuerte compromiso, viajando regularmente a la costa para surfear, otros enfrentaron desafíos significativos. La distancia al mar y la falta de tiempo debido a responsabilidades urbanas fueron los principales obstáculos mencionados.

Un participante de Madrid expresó:

"Amo el surf, pero viajar cada fin de semana a la costa es agotador y costoso. La falta de infraestructura aquí lo hace aún más difícil. Cada viaje implica planificación y sacrificios, pero el momento en el agua lo vale todo."

Otro participante mencionó:

"Entre el trabajo y la familia, a veces es difícil encontrar tiempo. Pero cada vez que voy a surfear, me siento renovado y listo para enfrentar los desafíos de la semana. El surf me da la energía que necesito para seguir adelante."

Influencia de la comunidad

La comunidad surfista en Sanxenxo jugó un papel crucial en la motivación para continuar practicando surf. Los participantes destacaron el apoyo y la camaradería entre surfistas, lo que fomentó un sentido de pertenencia y compromiso con la actividad. Las relaciones sociales positivas dentro de la comunidad surfista también contribuyeron a la persistencia en la práctica.

Un participante de Sanxenxo dijo:

"Aquí todos nos conocemos y nos apoyamos. Es como una gran familia. Recuerdo una vez que olvidé mi tabla y un compañero me prestó la suya sin dudar. Ese tipo de camaradería es lo que me mantiene motivado y conectado con el surf."

Otro mencionó:

"Los eventos y competiciones locales son momentos donde todos nos reunimos y compartimos, lo que fortalece nuestros lazos. Hace unos años, gané mi primera competición local y fue una experiencia increíble. La comunidad te celebra y te anima a seguir mejorando."

En Madrid, las relaciones sociales también fueron importantes, aunque de manera diferente. La comunidad surfista urbana se formó principalmente a través de redes sociales y grupos que organizaban viajes a la costa. Los surfistas urbanos valoraron las oportunidades de conexión social y apoyo que estas redes proporcionaban.

Un participante de Madrid comentó:

"Las redes sociales son clave para nosotros. Es donde organizamos los viajes y nos mantenemos en contacto. Recuerdo un viaje organizado a última hora por un grupo en Facebook; fue una de las mejores sesiones de surf que he tenido. La tecnología nos permite mantener viva la pasión por el surf, incluso en una ciudad sin mar."

Otro mencionó:

"La falta de infraestructura adecuada aquí en Madrid es un gran desafío. Hubo varios proyectos de piscinas de olas que se paralizaron, y eso genera mucha frustración entre nosotros. Pero seguimos adelante, organizándonos y apoyándonos mutuamente para seguir practicando nuestro deporte."

Una variable crucial en la práctica del surf es la curva de aprendizaje, debido a la complejidad y variabilidad de las condiciones. Los surfistas mencionaron que la naturaleza

cambiante de las olas y las condiciones del mar, así como la posibilidad de temporadas sin olas, requieren paciencia y persistencia. Esta aleatoriedad puede ser un factor desalentador para los principiantes.

Un surfista de Sanxenxo expresó:

"El surf es un deporte difícil de dominar. Hay días en los que las condiciones no son las mejores y eso puede ser frustrante. Recuerdo mi primera temporada sin olas, fue muy desalentador. Pero aprendí que la paciencia y la perseverancia son clave para disfrutar y mejorar en este deporte."

Otro participante mencionó:

"Viajar y no encontrar olas es parte del juego. Requiere paciencia y perseverancia. Una vez, después de un viaje largo, las condiciones no eran adecuadas y tuve que esperar una semana para surfear. Pero esa espera hizo que el momento en el agua fuera aún más gratificante."

Tabla 1.
Resumen de los resultados

Categoría	Lugar	Factores	Menciones
Motivaciones iniciales	Sanxenxo	Conexión con la naturaleza	10
		Influencia de amigos/familia	8
		Comunidad surfista	7
		Acceso a playas	6
	Madrid	Búsqueda de emoción y libertad	10
		Búsqueda de escape urbano	9
		Conexión con la naturaleza	7
Factores para continuar o abandonar	Sanxenxo	Influencia de medios de comunicación	8
		Cultura del surf	6
		Disfrute continuo	9
		Comunidad de apoyo	8
	Madrid	Mejora de habilidades	7
		Lesiones	4
		Cambios en responsabilidades	3
Influencia de la Comunidad	Sanxenxo	Fuerte compromiso	7
		Viajes regulares	6
		Desafíos logísticos	8
		Falta de tiempo	9
	Madrid	Apoyo y camaradería	9
		Sentido de pertenencia	8
		Eventos y competiciones locales	5
Beneficios para la Salud	Sanxenxo	Redes de apoyo (escuelas de surf)	6
		Redes sociales y grupos de viaje	8
		Apoyo en redes sociales	7
		Eventos y reuniones urbanas	6
	Madrid	Mejora de la condición física	10
		Reducción del estrés	8
		Aumento del bienestar general	9
Desafíos en la Práctica	Sanxenxo	Conexión con la naturaleza	7
		Mejora de la condición física	8
		Reducción del estrés	9
		Aumento del bienestar general	7
	Madrid	Escapismo urbano	6
		Lesiones	5
		Cambios laborales/familiares	4
Desafíos en la Práctica	Sanxenxo	Saturación de playas	6
		Distancia al mar	9
		Tiempo de viaje	8
		Falta de infraestructura	7
	Madrid	Dependencia de empresas de viajes de surf	5
		Uso limitado de coches particulares	6

Beneficios y desafíos del Surf

En Sanxenxo, los participantes reportaron numerosos beneficios para la salud física y mental derivados de la práctica regular del surf. Estos incluyeron mejoras en la condición física, reducción del estrés y un aumento en el

bienestar general.

Un surfista de Sanxenxo comentó:

"El surf me mantiene en forma y reduce mi estrés. Es mi forma de meditación. Después de una sesión de surf, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Es un escape perfecto de la rutina y las preocupaciones diarias."

Otro participante mencionó:

"Sentir la conexión con la naturaleza mejora mi bienestar general. Hay algo en el océano que te hace sentir vivo. Cada ola que surfeo me llena de energía y me ayuda a mantener una actitud positiva."

En Madrid, los beneficios reportados fueron similares, aunque con un énfasis adicional en la reducción del estrés urbano y la mejora del bienestar mental. Los participantes anticiparon que mantener una práctica regular contribuiría significativamente a estos beneficios.

Un participante de Madrid expresó:

"El surf me ayuda a desconectar del estrés urbano. Cada viaje a la costa es una oportunidad para recargarme y mantenerme enfocado. Es una forma de escapar del caos de la ciudad y encontrar paz en el mar."

Otro mencionó:

"El bienestar mental que obtengo del surf es incomparable. Cada sesión me da una sensación de logro y paz. Es un antídoto perfecto para el estrés y las preocupaciones de la vida diaria en la ciudad."

Los desafíos mencionados por los surfistas de Sanxenxo incluían principalmente factores personales, como lesiones y cambios en las responsabilidades laborales o familiares. Además, algunos participantes mencionaron la saturación de las playas como un problema creciente.

Un participante de Sanxenxo comentó:

"Las lesiones son un gran desafío. Me lesioné el año pasado y fue difícil volver. La recuperación fue lenta, pero el deseo de volver al agua me mantuvo motivado. Son etapas, en las que también influye el momento vital en el que te encuentres, ya que algunos inviernos de esos de mucha lluvia y frío me costaba mucho ir a la playa. Lo dejas un día por pereza y cuando te das cuenta pasaron tres meses."

Otro mencionó:

"Las playas están cada vez más saturadas, lo que a veces hace difícil encontrar un buen lugar para surfear. La competencia por las olas puede ser frustrante, pero también motiva a mejorar y buscar nuevos spots."

En Madrid, los desafíos fueron más logísticos. La distancia al mar y el tiempo necesario para viajar a la costa fueron las barreras más significativas. Sin embargo, el surgimiento de empresas que organizan viajes de surf a la costa durante los fines de semana y puentes ha facilitado la práctica del surf y ha ayudado a crear una comunidad más cohesionada. Estas empresas permiten a los surfistas evitar el uso de coches particulares, lo cual es especialmente beneficioso en invierno, cuando hay menos horas de luz.

Un participante de Madrid expresó:

"Viajar hasta la costa cada fin de semana es agotador y costoso. Pero el amor por el surf y la sensación de libertad que me da hacen que valga la pena. La planificación y los sacrificios se ven

recompensados cada vez que estoy en el agua."

Otro mencionó:

"Hubo varios proyectos de piscinas de olas que se paralizaron, y eso genera mucha frustración entre nosotros. Sin embargo, las empresas que organizan viajes de surf y los grupos de entrenamiento de surfskate han sido fundamentales para mantener viva la cultura surfista en la ciudad. Estas iniciativas son el germen de una comunidad que esperamos crezca aún más con la piscina de olas en construcción."

Comparación de los contextos geográficos

La comparación de los contextos geográficos de Sanxenxo y Madrid revela diferencias significativas en las motivaciones, influencias sociales y desafíos enfrentados por los surfistas. Mientras que en Sanxenxo la proximidad al mar y la comunidad local son factores predominantes, en Madrid, la búsqueda de escape del entorno urbano y la necesidad de planificar viajes son más relevantes.

Discusión

Consideraciones Contextuales

Es esencial considerar las diferencias culturales y socioeconómicas entre Sanxenxo y Madrid, ya que influyen significativamente en las motivaciones y prácticas del surf. Sanxenxo, una localidad costera en Galicia, tiene una larga tradición vinculada al mar, lo que facilita la adopción y continuidad del surf. La cultura local valora las actividades relacionadas con el océano, y la comunidad apoya y fomenta esta práctica. Un participante de Sanxenxo comentó: "El mar siempre ha sido una parte fundamental de nuestra vida. Crecer aquí significa tener una conexión natural con el océano y, por lo tanto, con el surf". La economía de Sanxenxo, dependiente del turismo y las actividades marinas, también crea un entorno favorable para el surf.

En contraste, Madrid, sin acceso directo al mar, presenta un contexto cultural y socioeconómico diferente. La falta de proximidad al océano obliga a los surfistas de Madrid a hacer un esfuerzo adicional para acceder a las olas, viajando a la costa o utilizando infraestructuras como la futura piscina de olas. La cultura urbana de Madrid, caracterizada por un ritmo de vida acelerado, también influye en la práctica del surf. A pesar de estos desafíos, la comunidad surfista de Madrid ha encontrado formas innovadoras de mantenerse conectada y motivada, como redes sociales, empresas de viajes y grupos de surfskate. Un participante de Madrid expresó: "Vivir en una ciudad tan ajetreada te hace buscar escapes. El surf es mi forma de desconectar, de sentirme libre". Esto subraya cómo las influencias ecológicas pueden impactar positivamente en el bienestar psicológico.

Motivaciones y prácticas diferenciadas

Las diferencias culturales y socioeconómicas entre Sanxenxo y Madrid se reflejan en las motivaciones y prácticas del surf. En Sanxenxo, la integración cultural del surf y la accesibilidad al mar facilitan una práctica continua y

natural. En Madrid, la práctica del surf requiere una mayor inversión personal y una búsqueda activa de infraestructuras y comunidades de apoyo. En Sanxenxo, la motivación intrínseca y el disfrute de una conexión natural con el océano predominan. En Madrid, la motivación se orienta más hacia el escapismo y el bienestar psicológico en un entorno urbano. Un participante de Madrid comentó: "Definitivamente existe una subcultura surf aquí, pero cada vez se pierden más las señas identitarias que eran tan fuertes en California en los años 60. La globalización y las redes sociales han cambiado mucho las cosas, haciendo que la cultura surf sea más accesible, pero también más diluida". Esto destaca cómo las diferencias contextuales pueden influir en la percepción y la experiencia del surf.

Algunas Motivaciones Clásicas Aplicadas al Surf

Este estudio examina teorías sociológicas relevantes para comprender las motivaciones y el comportamiento deportivo en el surf. Según Ajzen (1991), las actitudes hacia el comportamiento, las normas subjetivas y el control percibido son determinantes clave de la intención de realizar un comportamiento. Los participantes de Sanxenxo y Madrid mostraron actitudes positivas hacia el surf, asociadas con beneficios físicos y emocionales. Las normas subjetivas, reflejadas en la influencia de amigos y la comunidad surfista, jugaron un papel significativo en la decisión de iniciar y continuar practicando surf. El control percibido, especialmente en Madrid, se ve afectado por la falta de acceso al mar, una barrera que se espera reducir con la apertura de la piscina de olas. Un participante de Sanxenxo comentó: "El surf me ayuda a mantenerme en forma y a sentirme más conectado con la naturaleza. Es una manera de escapar del estrés diario". Esto alinea con la Teoría del Comportamiento Planificado. Las normas subjetivas y el apoyo comunitario también son cruciales, como indicó un surfista de Madrid: "A pesar de la distancia al mar, la comunidad de surf en Madrid es muy unida. Los viajes organizados nos ayudan a mantenernos conectados y motivados".

El Modelo de Compromiso Deportivo de Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons, y Keeler (1993) destaca la importancia del disfrute y la satisfacción, la inversión personal y las alternativas disponibles. Los participantes de Sanxenxo reportaron un alto nivel de disfrute y satisfacción derivados de la práctica regular del surf, facilitados por la accesibilidad al mar. En Madrid, aunque la inversión personal en tiempo y recursos para viajar a la costa es significativa, los surfistas mostraron un fuerte compromiso, anticipando que la piscina de olas podría aumentar su satisfacción y reducir la necesidad de viajes frecuentes. Un participante de Sanxenxo comentó: "Surfeo casi todos los días, y siempre hay una sensación de logro y felicidad después de cada sesión". En Madrid, la inversión personal es alta, pero los surfistas muestran un fuerte compromiso. Un participante dijo: "Viajar cada fin de semana para surfear es agotador, pero vale la pena. La piscina de olas en Madrid será un cambio de juego". La Teoría de la Identidad Social de Tajfel y Turner (1986) sugiere que la pertenencia a grupos sociales es

crucial para la formación de la identidad individual. En este estudio, la pertenencia a la comunidad surfista emergió como un factor vital para la motivación y el compromiso con el surf. Tanto en Sanxenxo como en Madrid, los surfistas destacaron la importancia de sentirse parte de una comunidad, lo que les proporcionaba un sentido de pertenencia y apoyo social. Un participante de Sanxenxo comentó: "Aunque no conocía a nadie, hice muchos amigos y poco a poco me fui integrando en la comunidad local. Ha cambiado mucho y esa imagen de hermeticidad se ha ido rompiendo con mi generación".

La Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi (1990) se centra en las experiencias óptimas y el estado de inmersión total en una actividad. Muchos participantes describieron sus experiencias de surf en términos de flujo, destacando momentos de intensa concentración y disfrute que aumentaban su motivación para continuar practicando. Estas experiencias de flujo fueron más comunes en Sanxenxo, donde las condiciones naturales del mar facilitaban estos estados. Un surfista de Sanxenxo compartió: "En esos momentos en los que estoy completamente concentrado en una ola, nada más importa. Es puro disfrute y eso me mantiene regresando al agua".

El modelo de Ecología Social de Bronfenbrenner (1979) proporciona un marco para entender cómo las influencias de diferentes niveles afectan la motivación para la práctica del surf. En este estudio, las influencias micro (familia y amigos) y meso (comunidades y escuelas de surf) jugaron un papel crucial en la motivación de los participantes. A nivel macro, la cultura del surf y las políticas locales que apoyan la apertura de la piscina de olas en Madrid también fueron factores importantes. Investigaciones recientes han resaltado la importancia de la comunidad deportiva en el bienestar psicológico de los participantes. McDonald, Karg, y Lock (2019) encontraron que la pertenencia a una comunidad deportiva puede mejorar significativamente la salud mental y el bienestar, proporcionando un apoyo social crucial y un sentido de pertenencia. Esto es particularmente relevante en Madrid, donde la comunidad surfista emergente, facilitada por redes sociales y empresas de viajes, juega un papel vital en la creación de un entorno de apoyo. Un participante de Madrid dijo: "Vivir en una ciudad tan ajetreada como Madrid te hace buscar escapes. El surf es mi forma de desconectar, de sentirme libre".

Zygmunt Bauman (2000) introdujo el concepto de "modernidad líquida" para describir la condición actual de la sociedad, caracterizada por la incertidumbre, la transitoriedad y la constante búsqueda de identidad. En el contexto del surf, especialmente en un entorno urbano como Madrid, esta teoría puede ofrecer una perspectiva valiosa. Bauman sugiere que en una sociedad donde las estructuras sociales y las relaciones personales son fluidas, actividades como el surf pueden proporcionar una sensación de estabilidad y pertenencia. Los surfistas en Madrid, que enfrentan la falta de acceso directo al mar y dependen de infraestructuras como la piscina de olas, pueden encontrar en el surf una manera de conectarse con una identidad más sólida y una

comunidad estable. Las entrevistas realizadas destacan cómo las redes sociales facilitan la creación de comunidades y la construcción de identidades en el surf urbano, permitiendo a los surfistas de Madrid conectarse y compartir experiencias a pesar de la distancia del océano. Un participante de Madrid mencionó: "En el surf encontré una forma de estabilidad en mi vida, algo constante a lo que puedo recurrir en un mundo que cambia rápidamente".

Jean Baudrillard (1994), en su teoría de la simulacra y la simulación, argumenta que en la era postmoderna, la realidad y la representación de la realidad se han vuelto indistinguibles. Este concepto puede aplicarse al fenómeno de las piscinas de olas, que replican las condiciones del mar en un entorno controlado. La apertura de una piscina de olas en Madrid puede verse como un simulacro de la experiencia del surf en el océano. Baudrillard sugiere que estos simulacros no son meras copias de la realidad, sino que crean una nueva realidad en sí mismos. Para los surfistas urbanos, la piscina de olas no es solo una imitación del mar, sino una parte integral de su práctica y cultura surfista. Un participante comentó: "La piscina de olas puede no ser el océano, pero ofrece una experiencia de surf que es muy real para nosotros".

La Comunidad y Cultura Surf

Los resultados de este estudio destacan la importancia fundamental de la comunidad y el apoyo social en la continuidad de la práctica del surf, coincidiendo con investigaciones previas que han subrayado estos aspectos (Green, 2016; Brown & Lee, 2018). En Sanxenxo, el apoyo y la camaradería mencionados por los participantes reflejan las conclusiones de estudios sobre la importancia de las redes sociales en el deporte (Green, 2016). La comunidad surfista establecida en Sanxenxo proporciona un fuerte sentido de pertenencia y apoyo, lo cual es crucial para la motivación continua. Un participante mencionó: "La comunidad surfista de Sanxenxo es a la vez como una gran familia que te puede ayudar a que los baños sean más agradables y divertidos, y también como un pueblo en el que hay cierta competitividad entre los grupos pequeños. Con las redes sociales esto aumenta, ya que nadie quiere perderse las mejores olas y el surf es como un juego en el que quieres encontrar las mejores condiciones y que haya el menor número de personas posibles. Por WhatsApp se hacen muchas fake news de dónde se ha surfado."

En Madrid, aunque la falta de proximidad al mar presenta desafíos logísticos, la comunidad surfista ha encontrado formas innovadoras de mantenerse conectada y motivada. La influencia de las redes sociales y los medios de comunicación en Madrid es consistente con estudios que analizan la creciente popularidad del surf en áreas urbanas alejadas de la costa. Plataformas como WhatsApp e Instagram permiten a los surfistas urbanos organizar viajes y compartir experiencias, lo que facilita la creación de una comunidad cohesionada. Un participante de Madrid comentó: "Las redes sociales son clave para nosotros. Es donde organizamos los viajes y nos mantenemos en contacto. Recuerdo un viaje

organizado a última hora por un grupo en Facebook; fue una de las mejores sesiones de surf que he tenido".

El estudio "A Sociological Study of the Surfing Subculture in the Santa Cruz Area" de Hull (1976), revisado anteriormente en la literatura, proporciona un marco teórico valioso al describir cómo se desarrolla y mantiene una subcultura a través de normas, valores y procesos de socialización específicos. Hull identifica cinco factores esenciales para el desarrollo del surf en un área: la presencia de olas "surfables", el clima y temperatura del agua, el acceso público a la costa, una población receptiva y la introducción del surf. Estos factores son evidentes en Sanxenxo, donde la accesibilidad al mar y la existencia de una comunidad surfista robusta facilitan una alta dedicación y compromiso con el surf. Un participante de Sanxenxo ilustró esto diciendo: "El mar siempre ha sido una parte fundamental de nuestra vida. Crecer aquí significa tener una conexión natural con el océano y, por lo tanto, con el surf".

En comparación, Madrid depende de infraestructuras como la futura piscina de olas y de empresas que organizan viajes a la costa. Aunque esta implicación requiere una mayor inversión personal en tiempo y recursos, la anticipación de la piscina de olas podría facilitar una práctica más regular y accesible. Un participante de Madrid expresó: "Viajar cada fin de semana a la costa es agotador y costoso. Pero el amor por el surf y la sensación de libertad que me da hacen que valga la pena".

La importancia de la comunidad en la continuidad de la práctica del surf se ve reforzada por las redes sociales y el apoyo mutuo entre surfistas. Las relaciones sociales positivas dentro de la comunidad surfista contribuyen significativamente a la persistencia en la práctica, tanto en entornos naturales como urbanos. Como señala Wheaton (2007), la influencia de la comunidad y las relaciones sociales es fundamental en la motivación para la práctica deportiva, proporcionando un apoyo social crucial y un sentido de pertenencia que puede ser vital para evitar el abandono de la práctica.

Sugerencias para futuros trabajos

Los resultados de este estudio abren varias vías para futuras investigaciones. En primer lugar, sería interesante explorar cómo la apertura de infraestructuras urbanas, como las piscinas de olas, afecta la práctica del surf en ciudades como Madrid. Estudios longitudinales podrían evaluar el impacto de estas infraestructuras en la frecuencia de práctica y en la creación de comunidades surfistas más sólidas.

Además, futuros estudios podrían examinar cómo las diferencias demográficas, como la edad y la situación profesional, influyen en las motivaciones y desafíos de los surfistas. Investigaciones adicionales también podrían centrarse en cómo las redes sociales y los medios de comunicación continúan moldeando la cultura del surf en áreas urbanas y costeras.

Conclusiones

El presente estudio ha permitido profundizar en la comprensión de las motivaciones y condicionantes sociales que impulsan la práctica del surf en entornos contrastantes como Sanxenxo y Madrid. Los resultados muestran que, a pesar de las diferencias geográficas y socioculturales, existen motivaciones comunes entre los surfistas de ambos contextos, tales como la conexión con la naturaleza, el deseo de aventura y superación personal, así como la influencia de amigos y familiares. En Sanxenxo, la proximidad al mar y la existencia de una comunidad surfista establecida facilitan una práctica continua y natural del surf, destacándose el disfrute intrínseco de la actividad y el fuerte sentido de pertenencia comunitaria. Por otro lado, en Madrid, la práctica del surf se ve condicionada por la distancia al mar y la necesidad de infraestructura adecuada, como la futura piscina de olas, que se espera reduzca las barreras logísticas y fomente una mayor accesibilidad y continuidad en la práctica. La comunidad surfista urbana en Madrid ha encontrado en las redes sociales y los grupos organizados una forma de mantener el compromiso y la motivación, lo cual subraya la importancia del apoyo social en la adherencia a largo plazo. Además, se ha identificado que la curva de aprendizaje y las condiciones aleatorias del surf pueden ser tanto un desafío como un factor motivador para los surfistas, resaltando la necesidad de paciencia y perseverancia. Los beneficios para la salud física y mental derivados del surf, como la mejora de la condición física y la reducción del estrés, han sido ampliamente reportados por los participantes de ambos contextos, consolidándose como una motivación clave para continuar cogiendo olas. Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son significativas. Para la comunidad surfista, fomentar el apoyo social y la camaradería a través de eventos y actividades grupales puede fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con el surf. Además, los gestores de infraestructuras deportivas deben considerar la importancia de accesibilidad y continuidad en la práctica del surf. La construcción de piscinas de olas en áreas urbanas puede ser una solución efectiva para superar barreras geográficas y logísticas. Fomentar programas de formación y entrenamiento específicos para surfistas principiantes y avanzados también puede ayudar a reducir la curva de aprendizaje y mejorar la retención de nuevos practicantes.

Teóricamente, este estudio contribuye al conocimiento sociológico del deporte al mostrar cómo las dinámicas comunitarias y las infraestructuras emergentes pueden influir significativamente en las motivaciones y prácticas deportivas. La comprensión de estos factores puede ayudar a desarrollar políticas y estrategias que promuevan un entorno más inclusivo y accesible para todos los interesados en este deporte.

En conclusión, este estudio destaca la importancia de considerar tanto los factores individuales como los contextuales en la motivación y continuidad de la práctica del surf. Las implicaciones prácticas y teóricas proporcionadas pueden ayudar a los gestores de infraestructuras y a la comunidad surfista a fomentar un entorno más inclusivo y accesible

para todos los interesados en este deporte.

Agradecimientos

Esta investigación forma parte del proyecto de investigación de EAE Business School Madrid 2024 del que el autor es investigador principal.

Referencias

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2016). *Research Methods in Clinical Psychology: An Introduction for Students and Practitioners*. John Wiley & Sons.
- Barriopedro, M., Márquez, S., & Benítez, M. (2012). Motivaciones para la práctica de actividades físico-deportivas en Madrid. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 12(1), 55-62.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and Simulation*. University of Michigan Press.
- Bennett, G., & Lachowetz, T. (2004). Marketing to Lifestyles: Action Sports and Generation Y. *Sport Marketing Quarterly*, 13(4), 239-243.
- Booth, D. (2001). From Bikinis to Boardshorts: Wahines and the Paradoxes of Surfing Culture. *Journal of Sport History*, 28(1), 3-22.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Brown, D., & Lee, M. (2018). The Role of Social Support in Sport Participation: A Review of Literature. *Journal of Sport Behavior*, 41(4), 392-410.
- Buckley, R. (2002). Surf Tourism and Sustainable Development in Indo-Pacific Islands. I. The Industry and the Islands. *Journal of Sustainable Tourism*, 10(5), 405-424.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Springer.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Green, M. (2016). The impact of social networks in the development of a personal sports brand. *Sport Business and Management: An International Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.1108/SBM-09-2015-0032>
- Hull, S. W. (1976). *A Sociological Study of the Surfing Subculture in the Santa Cruz Area*. University of California.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Sage Publications.
- Machado, A., Kavanagh, M., & Bruton, J. (2020). Wave Pools: Revolutionizing the Surfing Experience. *Journal of Sports Engineering and Technology*, 234(3), 211-223.
- McDonald, H., Karg, A., & Lock, D. (2019). Sport Community and Wellbeing: The Role of Social Support Networks. *Journal of Sport Management*, 33(3), 208-220.
- Moreno Murcia, J. A., Cervelló Gimeno, E., & González-Cutre Coll, D. (2007). Analizando la motivación en el deporte: Un estudio a través de la teoría de la autodeterminación. *Apuntes de Psicología*, 25(1), 35-51.
- Mundet Bolós, A., Simó Solsona, M., Crespo Forte, R., Batalla Flores, A., & Lleixà Arribas, T. (2024). Actividad física y resiliencia. Una práctica en Europa para la inclusión social (Physical activity and resilience. A practice in Europe for social inclusion). *Retos*, 53, 17-27. <https://doi.org/10.47197/retos.v53.100245>
- Nicholls, J. G. (1989). *The competitive ethos and democratic education*. Harvard University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Ponting, J. (2009). Projecting Paradise: The Surf Media and the Hermeneutic Circle in Surfing Tourism. *Tourism Analysis*, 14(2), 175-185.
- Riccetti, A., & Chiecher, A. (2015). La motivación en el contexto deportivo: Aportes de una investigación acerca de las dimensiones psicosociales. En *11º Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias; Ensenada, Argentina, 28 de septiembre-2 de octubre de 2015*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física. <http://congresoeducacionfisi.ca.fahce.unlp.edu.ar/>
- Rodríguez Cayetano, A., Pérez Muñoz, S., de Mena Ramos, J. M., Codón Beneitez, N., & Sánchez Muñoz, A. (2020). Motivos de participación deportiva y satisfacción intrínseca en jugadores de pádel. *Retos*, 38, 242-247.
- Santos, D. (2022). Los orígenes del surf en Hawái. ¿La mejor campaña de marketing turístico de la historia? *Retos*, 44, 1132-1140. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index>
- Santos, D. (2024). Surf Pool and Urban Development in Madrid: A Social Analysis of Sports Tourism Infrastructure. *J. Infrast. Policy. Dev.*, in press. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5667>
- Scanlan, T. K., Carpenter, P. J., Schmidt, G. W., Simons, J. P., & Keeler, B. (1993). An Introduction to the Sport Commitment Model. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 15(1), 1-15.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations*. Nelson-Hall.
- Wheaton, B. (2007). After Sport Culture: Rethinking Sport and Post-Subcultural Theory. *Journal of Sport and Social Issues*, 31(3), 283-307.

Datos de los/as autores/as:

Diego Santos González

dsantos@eae.es

Autor/a